

UNIVERSIDAD

DE LOS LLANOS

FILTRADO Y DETECCIÓN DE ALTERACIONES, EN EL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL CORAZÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS CON
TRANSFORMADA WAVELET

PROPUESTA DE GRADO N° 346

ARNOL SNEIDER SUAREZ LONDOÑO
OSCAR EDUARDO OLAYA VERA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
VILLAVICENCIO
2012

UNIVERSIDAD

DE LOS LLANOS

FILTRADO Y DETECCIÓN DE ALTERACIONES, EN EL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL CORAZÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS CON
TRANSFORMADA WAVELET

PROPUESTA DE GRADO N° 346

ARNOL SNEIDER SUAREZ LONDOÑO
OSCAR EDUARDO OLAYA VERA

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de Ingeniero
Electrónico

Director
FERNANDO RIVEROS SANABRIA
Ingeniero Electrónico

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
VILLAVICENCIO
2012

UNIVERSIDAD

DE LOS LLANOS

UNIVERSIDAD

DE LOS LLANOS

Nota de Aceptación

Ing. I Fernando Riveros Sanabria
Esp. Instrumentación Electrónica
Director

Jurado

Jurado

Villavicencio, Fecha _____

RESUMEN

Durante la ejecución del trabajo de grado para obtener el título de Ingeniero Electrónico se estudió a profundidad la teoría relacionada con espacios vectoriales y la Transformada Wavelet, con la implementación de Filtros FIR se trataron las señales del corazón con el propósito de brindar sustentación al desarrollo de un software capaz de detectar anomalías en su sistema de conducción eléctrica.

Con base en el análisis matemático se construyó un código en MATLAB que ejecuta la Transformada Discreta Wavelet mediante la cual alteraciones como “Bloqueo de Rama Derecha” y “Hemibloqueo Izquierdo Anterior” entre otras, se detectan con un amplio margen de confiabilidad sin que se confundan, como ocurre habitualmente, con otras patologías que presentan un patrón similar de las señales eléctricas. El software, además de ser una herramienta confiable de diagnóstico, se construyó de forma independiente a las librerías propias de MATLAB, con la intención de trasladarlo a otras plataformas de una manera sencilla para trabajos futuros.

En el presente escrito se muestra en detalle el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el trabajo de grado así como los parámetros y características fundamentales del software, además de las razones por las cuales este se constituye como instrumento fundamental para los profesionales de la salud que se especializan en el diagnóstico de enfermedades cardiacas en la academia y en la práctica.

ABSTRACT

During execution of the thesis for the degree of electrical engineer was studied in depth the theory related to vector spaces and the wavelet transform, so by implementing FIR filters treated heart signals in order to provide sustenance to development of software capable of detecting anomalies in the electrical conduction system.

Based on mathematical analysis was constructed in MATLAB code that executes the discrete wavelet transform by which alterations as "right bundle branch block" and "left anterior hemiblock" among others, are detected by a wide margin of reliability without confuse , as commonly occurs with other pathologies that have a similar pattern of electrical signals. The software, in addition to being a reliable diagnostic tool was constructed independently of MATLAB libraries own, intending to move to other platforms in a simple way for future work.

In the present paper shows in detail the development of the activities undertaken during the degree work and the parameters and key features of the software, in addition to the reasons why this is established as a fundamental tool for health professionals who specialize in the diagnosis of heart disease in academia and in practice.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primero a Dios que me brindo la sabiduría, inteligencia, voluntad y salud para terminar esta hermosa carrera, también doy gracias a mi Tía Arcelia Vera que me dio el apoyo económico en el transcurso de la carrera y a mis padres Samuel Bruno Olaya Alfonso y Graciela Vera que me dedicaron su tiempo y energía para seguir adelante y que me apoyaron y me brindaron su mano en el transcurso de mi preparación como profesional.

También agradezco a mis amigos que de alguna forma nos colaboramos mutuamente para llegar a esta meta la cual fue un camino construido con mucho trabajo.

OSCAR EDUARDO OLAYA VERA

La culminación de mis estudios profesionales es algo que no hubiera logrado de no ser, con la ayuda de Dios. A mis padres que me dieron el apoyo incondicional y las fuerzas para seguir adelante, mis amigos y compañeros de grupo que brindaron más allá que su ayuda y una amistad sincera.

Arnol Sneider Suarez Londoño

También un agradecimiento al Ing. Fernando Riveros Sanabria el cual fue nuestro director de tesis que nos colaboró en el desarrollo de la misma, como también al Ing. Carlos Arturo Gómez y Germán David Sosa quienes nos colaboraron con algunas dudas que se generaron en el desarrollo de este proyecto.

DEDICATORIA

A mi mamá Graciela Vera Sánchez

A mi papá Samuel Bruno Olaya Alfonso

A mi Tía Arcelia Vera Sánchez

Oscar Eduardo Olaya Vera

A mi madre Senaida Londoño

A mi padre Rafael Antonio Suarez Melgarejo

A mi hermano Stivison Suarez Londoño

Arnol Sneider Suarez Londoño

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	15
2. MARCO TEORICO	16
2.1. SISTEMA CARDIOVASCULAR	16
2.2. ESPACIO DE HILBERT	22
2.2.1. Ortogonalidad Bases Ortonormales	22
2.3. TRANSFORMADA DE FOURIER	23
2.3.1. Transformada Corta de Fourier	25
2.3.2. Resolución Tiempo-Frecuencia	25
2.4. LA TRANSFORMADA WAVELET	28
2.4.1. Transformada Wavelet Continua	28
2.4.2. Análisis Multi-Resolución	32
2.4.3. Función Escala	35
2.4.4. Descomposición de la Señal	36
2.4.5. Diseño de Filtros	37
3. PROCEDIMIENTO	40
3.1. ELECCIÓN DE LA TRANSFORMADA PERTINENTE PARA EL ANALISIS DE LA SEÑAL	40
3.1.1. Análisis de Señales a través de la Transformada de Fourier	40
3.1.2. Análisis de Señales a través de las Transformada Wavelet	41
3.1.3. Wavelet Daubechies 5	42
3.2. PLATAFORMA DE TRABAJO MATLAB	42
3.3. BANCO DE SEÑALES ECG	44
3.4. DISEÑO DE FILTRO FIR	49
3.5. DESCOMPOSICION CON LA DWT	50

3.6.	TRANSFORMADA WAVELET EN LA REDUCCION DE RUIDO.	52
3.7.	DETECCION DE ONDAS Y SEGMENTOS DEL ECG	55
3.8.	ALTERACIONES CARDIACAS DETECTADAS	57
3.9.	INTERFAZ DE USUARIO	58
4.	RESULTADOS	63
4.1.	SEÑALES FILTRADAS	64
4.2.	DETECCION DE LA ONDA P Y EL SEGMENTO PR	72
4.2.1.	Error en la Detección de la Onda P y el Intervalo PR	80
4.3.	DETECCION DEL COMPLEJO QRS	82
4.3.1.	Error en la Detección del Complejo QRS	90
4.4.	DETECCION DE LA ONDA T Y SEGMENTO ST	91
5.	TRABAJO A FUTURO	100
6.	CONCLUSIONES	101
7.	BIBLIOGRAFIA	102

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1 Sistema de conducción eléctrica del corazón	17
Fig. 2 Ondas del electrocardiograma	18
Fig. 3 Onda P	18
Fig. 4 Intervalo y segmento PR	19
Fig. 5 Complejo QRS	20
Fig. 6 Segmento ST y punto J	20
Fig. 7 Onda T	21
Fig. 8 Segmento QT	21
Fig. 9 Señales Senos a 100 y 200 Hz	26
Fig. 10 FFT de las señales a 100 y 200 Hz	26
Fig. 11 Señales senos diferentes tiempos	27
Fig. 12 FFT de señales senos a diferentes tiempo	27
Fig. 13 Resolución de un tiempo corto de la transformada de Fourier (izq) ventana de la transformada Wavelet (der)	32
Fig.14 Espacios anidados	35
Fig.15 Transformada de Fourier de una señal no estacionaria con frecuencias de 100 y 200 Hz	40
Fig.16 Función escala φ y función wavelet ψ db5	42
Fig.17 Entorno de programación Matlab	42
Fig.18 Menú toolbox Wavelet	43
Fig.19 Wavelet Packet 1-D	43
Fig.20 Comparaciones función en Matlab con funciones creadas	47
Fig.21 Diagrama de programación del código	48
Fig.22 Filtro FIR	49
Fig.23 Convolucion espejo	49
Fig.24 Descomposiciones Wavelet	51
Fig.25 Downsample	52
Fig.26 Upsample	53
Fig.27 Señal original	54
Fig.28 Señal filtrada	54
Fig.29 Formas de detectar ondas ECG	55
Fig.30 Señales de detección complejo QRS	56
Fig.31 Señales de detección de la onda P y la onda T	56
Fig.32 Detección de ondas ECG	57
Fig.33 Guide	58
Fig.34 Entorno de Programación de la Guide	59
Fig.35 Interfaz ECG	60
Fig.36 Deploytool	61
Fig.37 New de Deploytool	61
Fig.38 Deployment tool	62

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Imágenes ECG de pacientes	44
Tabla 2. Numero de muestra y banda de frecuencia	63
Tabla 3. Señales Filtradas	64
Tabla 4. Detección de la onda P, segmento PR	72
Tabla 5. Error onda P	80
Tabla 6. Error del intervalo PR	81
Tabla 7. Deteccion del complejo QRS	82
Tabla 8. Error del intervalo PR	90
Tabla 9. Detección de la onda T y segmento ST	91

UNIVERSIDAD

DE LOS LLANOS

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de las señales eléctricas del corazón es una de las principales herramientas en el diagnóstico de anomalías en su funcionamiento, de este modo a través de la historia inventos revolucionarios como el electrocardiógrafo han sido los responsables de que patologías de este órgano sean tratadas a tiempo y se impida un desenlace fatal, no obstante sistemas específicos del músculo cardiaco, como el de conducción eléctrica, son propensos a ser objeto de análisis erróneos ante una falla en su actividad, así pues anomalías severas tienden a ser confundidas con enfermedades comunes y solo se tiene un diagnóstico acertado cuando estas se encuentran en etapas crónicas.

Es poco común encontrar herramientas que permitan un diagnóstico acertado de enfermedades poco frecuentes, sobre todo en áreas alejadas de centros urbanos, es por esto que la mortalidad debida a fallas cardiacas es mayor en zonas donde no se cuenta con la tecnología necesaria para un correcto trabajo de los profesionales de la salud. El análisis de señales y la implementación de teorías matemáticas en software especializado puede ser aprovechado en post del salvamento de vidas humanas a través de observaciones acertadas de las señales eléctricas de corazón.

Durante la ejecución del trabajo de grado las pautas principales se centraron en la implementación de la Transformada Wavelet en MATLAB para el diagnóstico correcto de anomalías del sistema de conducción eléctrica del corazón, así pues se parte del análisis matemático hasta llegar a un acoplamiento directo con el software mediante una interfaz con la dualidad de ser completa y sencilla al usuario.

Mediante la elaboración de este proyecto se sientan bases para que trabajos futuros de la Universidad se centren en la bioingeniería como un instrumento real y cercano para el estudio y tratamiento de enfermedades de otros sistemas del cuerpo humano.

2. MARCO TEÓRICO

El corazón es un órgano ubicado en la cavidad torácica y está cubierto por un saco fibroso, el pericardio. Sus paredes se componen primordialmente de músculo (Miocardio), cuya estructura difiere de la del músculo esquelético y la del músculo liso. La superficie interna del miocardio, esto es, la que se encuentra en contacto con la sangre que hay dentro de las cámaras cardiacas, está tapizada por un estrato delgado de células (endotelio).

2.1. SISTEMA CARDIOVASCULAR.

Longitudinalmente el corazón está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, cada una de las cuales consta de dos cámaras, llamadas aurículas y ventrículos. La arquitectura del corazón consiste en un esqueleto fibroso, el cual comprende cuatro anillos de tejido conjuntivo denso, donde la masa muscular de todos está unida. Las masas musculares de las aurículas están adheridas a la parte superior de dichos anillos y a la parte inferior las de los ventrículos. Entre las cavidades de la aurícula y el ventrículo de cada mitad del corazón se hallan las válvulas aurículo ventriculares (AV), que le permiten a la sangre pasar de la aurícula al ventrículo pero no viceversa. Las válvulas AV derecha e izquierda se denominan tricúspides y mitrales respectivamente. Las aberturas de los ventrículos hacia el interior de la arteria pulmonar y hacia la aorta están controladas también por válvulas que permiten el flujo sanguíneo hacia el interior de estas arterias (pulmonar y aórtica respectivamente), pero que se cierran inmediatamente para impedir el reflujo de sangre en dirección opuesta. En las entradas a las aurículas tanto derecha como izquierda de las venas cavas y pulmonares, respectivamente no hay verdaderas válvulas.

El flujo de sangre del corazón derecho al izquierdo no es directo. Entre las estructuras a través de las cuales fluye sangre al pasar de las venas sistémicas a las arterias sistémicas se encuentran: las venas cavas, superior e inferior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, las arterias pulmonares, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta.

La fuerza impulsora de este flujo sanguíneo, proviene únicamente de la contracción activa del músculo cardíaco. Las válvulas no desempeñan papel alguno en la iniciación del flujo, y simplemente impiden que la sangre corra en sentido contrario.

Las células que componen la pared interna de aurículas y ventrículos (Miocardio) son una combinación de células de músculo liso y células de músculo esquelético. La célula individual es estriada y contiene tanto los filamentos gruesos de miosina como los delgados de actina, con la diferencia de que la longitud de la célula cardiaca es mucho más corta que las largas fibras esqueléticas cilíndricas.

Los procesos de las células adyacentes se unen por los extremos, en estructuras conocidas como discos intercalados, dentro de los cuales están los puntos de fusión que permiten la transmisión del potencial de acción a través de las células cardiacas, en forma similar al músculo liso.

El 99% de las células cardiacas constituye la fuerza de contracción de las aurículas y los ventrículos; el porcentaje restante corresponde a células especializadas del miocardio que no se contraen, pero son esenciales para la excitación normal del corazón. Las células especializadas constituyen una red conocida como sistema de conducción del corazón; que hace contacto eléctrico con las células contráctiles por medio de los puntos de fusión. El Haz de His y los nodos SA y NA están formados por este tipo de células.

Fig. 1 sistema de conducción eléctrica del corazón.

Fuente: http://www.texasheartinstitute.org/HIC/anatomy_Esp/cond_sp.cfm

A causa de que los líquidos corporales son buenos conductores (es decir, porque el cuerpo es un conductor de volumen), las fluctuaciones en el potencial, que representan la suma algebraica de los potenciales de acción de las fibras del miocardio, pueden ser registradas extracelularmente. El registro de estas fluctuaciones de los potenciales durante el ciclo cardiaco es el electrocardiograma (ECG).

Se puede definir el registro electrocardiográfico o electrocardiograma (ECG) como una representación tiempo-amplitud (volts) de los eventos eléctricos producidos durante el ciclo cardiaco. La señal electrocardiográfica es determinista, ya que los valores futuros de la señal pueden predecirse a partir de valores pasados. En un registro de ECG de un paciente sano se identifican claramente tres formas de onda: onda P, complejo QRS y onda T, cada una correlacionada con la despolarización que reciben las distintas zonas del miocardio.

Fig. 2 ondas del electrocardiograma.

Fuente: división de ciencias básicas e ingeniería

Onda p: esta onda representa la activación de las aurículas, el inicio representa la activación de la aurícula derecha, la sección media representa la parte final de la activación auricular derecha y el inicio de la activación de la aurícula izquierda y la parte final de dicha onda representa la culminación de la activación de la aurícula izquierda.

Su valor normal es de 80 – 110mSeg y menor a 0.25mV, normalmente es positiva en DI, DII, aVF, y de V4 a V6, negativa en aVR y variable en DIII, aVL, y de V1a V3

Fig. 3onda p

Fuente: libro cardiología Medellín.

Intervalo PR: se mide desde el inicio de la onda p hasta el comienzo del complejo QRS, este nos permite conocer el comienzo de la activación del miocardio auricular y el ventricular.

Este intervalo comprende el "segmento PR" localizado entre el final de la onda p y el inicio del complejo QRS. El segmento PR representa el retraso fisiológico del impulso sinusal en el nodo AV.

Este segmento tiene una duración entre 120 y 200mSeg, ya que la conducción normal entre el nodo sinusal y el nodo AV se demora entre 20 a 40mSeg, en el nodo AV el impulso se retarda entre 70 y 120mSeg y el His se demora entre 35 y 55mSeg para llevar el impulso hasta el Purkinje.

El segmento PR se puede utilizar como línea isoelectrica y se encuentra dentro del intervalo PR.

Fig. 4 intervalo y segmento PR

Fuente: libro cardiología Medellín.

Complejo QRS: esta parte de la señal representa la activación de los ventrículos. Por convención toda onda negativa al comienzo de QRS se toma como la onda Q, el primer pico positivo después de Q se toma como la onda R y luego de la onda r el siguiente punto negativo se toma como la onda S. Después cuando se detecta un segundo pico positivo se toma como R'.

Normalmente este intervalo QRS mide entre 50 y 100mSeg. La onda Q representa al primer vector de despolarización ventricular su valor normal si existe se encuentra entre 30mSeg de duración y menor de 0.1mV.

Las ondas R y S representan la despolarización de la pared libre del ventrículo derecho, el ápex cardiaco y la pared libre del ventrículo izquierdo.

Fig. 5 complejo QRS

Fuente: libro cardiología Medellín.

Segmento ST: es el intervalo entre el final de la activación ventricular y el comienzo de la recuperación ventricular.

El sitio de unión entre el complejo QRS y el segmento ST se conoce con el nombre de punto "J".

Para el estudio de este segmento hay que tener en cuenta dos variables el nivel y la forma, con el nivel lo que se hace es una comparación con la línea TP, es decir isoeletrica, dicha comparación no debe superar una elevación de 0.2mV y no se le permite una depresión mayor de 0.5mV y la forma de ella misma no debe ir totalmente recta

Fig. 6 segmento ST y punto J

Fuente: libro cardiología Medellín.

Onda T: esta onda representa la repolarización de los ventrículos. Debido a que la recuperación de las células ventriculares (repolarización) causa una contracorriente opuesta a la despolarización.

La onda T es normalmente positiva en DI, DII, y de V3 a V6 es negativa en aVR y puede ser variable en DIII, aVL, aVF, V1, V2

Fig. 7onda T

Fuente: libro cardiología Medellín.

Segmento QT: este segmento nos muestra la activación ventricular y el final de la recuperación ventricular que corresponde a la sístole y diástole eléctricas, este segmento se mide desde el inicio del complejo QRS (onda Q) hasta el final de la onda T.

La duración de este segmento lo normal es de 320 a 400mSeg, sin embargo su duración se ve afectada por muchas variables como son la edad, el sexo, y la frecuencia cardiaca debido a esto es mejor utilizar el valor del segmento QTc (QT corregido).

$$QTc = \frac{QT_{paciente}}{\sqrt{RR}}$$

De esta manera un hombre menor de 50 años debe tener un segmento QTc < 420mSeg y si es mayor de 50 años el QTC es de < 430mSeg. En una mujer menor de 50 años se acepta como normal un QTC hasta 430mSeg y si es mayor de 50 años se acepta como normal hasta 440mSeg.

Fig.8 segmento QT.

Fuente: libro cardiología Medellín.

2.2. ESPACIO DEL HILBERT

El espacio H de Hilbert es un espacio vectorial compacto, sobre el cuerpo C de los números complejos, Sea H el conjunto de elementos del espacio H . Los vectores complejos de este conjunto pueden ser sumados con las reglas usuales de la aritmética de vectores (propiedad aditiva) y multiplicados por escalares (números complejos).

El espacio H está dotado de una métrica y de un producto interno. Consideraremos en particular el espacio H formado por funciones vectoriales f_n . Si f y g son funciones del conjunto H de H , el producto interno para este conjunto de funciones es un escalar definido por.

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x)g(x)dx \quad (3.1)$$

Donde $f^*(x)$ es el complejo conjugado de $f(x)$. El producto escalar o interno de la función f con sí misma es un número real no negativo. En particular, si la función $f \in C$, entonces satisface la condición:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt < \infty \quad (3.2)$$

Este espacio métrico recibe el nombre de Espacio de Hilbert $L^2[-\infty, +\infty]$

2.2.1. Ortogonalidad. Bases Ortonormales.

Se dice que dos vectores x e y son ortogonales en un espacio de Hilbert H si su producto interno es cero:

$$\langle x, y \rangle = 0$$

Se llama conjunto ortogonal a aquel conjunto de vectores en el cual, cualquier par de sus elementos es ortogonal. Además, este conjunto es ortonormal en H si la norma de los vectores es igual a uno:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = 1$$

También se define a la base ortonormal de \mathbf{H} , como un conjunto ortonormal maximal en \mathbf{H} si cualquier vector en \mathbf{H} puede ser representado como el límite de las combinaciones lineales de los elementos de una base ortonormal.

2.3. TRANSFORMADA DE FOURIER

La transformada de Fourier, nos dice que cualquier señal f en el dominio del tiempo, puede ser representada en el dominio de la frecuencia F , como una suma de senos y cosenos, básicamente es el espectro de frecuencias de una señal.

Series de Fourier:

Las series de Fourier constituye en una serie infinita que converge en una función periódica (esta condición es fundamental) y continua a trozos, el análisis de Fourier descompone una señal en una suma infinita de senos y cosenos como ya se había dicho antes.

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_1^{\infty} \{a_n \cos(nt) + b_n \operatorname{sen}(nt)\} \quad (3.3)$$

Donde los coeficientes a_n y b_n están definidos como:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos kt \quad (3.4)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \operatorname{sen} kt \quad (3.5)$$

Para esto la norma de la función sea integrable y dicha integral debe ser finita.

$$\int_0^{2\pi} |f(t)| < \infty \quad (3.6)$$

Gracias a la ortogonalidad de las funciones seno y coseno podemos obtener los coeficientes, de la ecuación podemos distinguir dos series diferentes, podemos dividir la serie de Fourier en unas series de senos y otra de cosenos.

Si f es par, $f(t) = f(-t)$, su serie de Fourier tendrá solo términos senos

Si f es impar $f(t) = -f(-t)$, su serie de Fourier tendrá solo términos cosenos

Así podemos dividir la señal en una parte impar y otra par

$$f(t) = E(t) + O(t) \quad (3.7)$$

Donde

$$E(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_1^{\infty} \{a_n \cos(nt) + b_n \operatorname{sen}(nt)\} + \frac{a_n}{2} + \sum_1^{\infty} \{a_n \cos(-nt) + b_n \operatorname{sen}(-nt)\} \right] \quad (3.8)$$

$$O(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_1^{\infty} \{a_n \cos(nt) + b_n \operatorname{sen}(nt)\} - \frac{a_n}{2} - \sum_1^{\infty} \{a_n \cos(-nt) + b_n \operatorname{sen}(-nt)\} \right] \quad (3.9)$$

Así cuando la señal solo tenga términos coseno obtendremos

$$a_n = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(t) \cos(nt) dt \quad (3.10)$$

Y si la señal solo contiene términos seno tenemos

$$b_n = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(t) \operatorname{sen}(nt) dt \quad (3.11)$$

2.3.1. Transformada Corta de Fourier

La transformada de Fourier tiene una gran resolución en frecuencia que resulta muy útil para el análisis de señales estacionarias, pero no provee información exacta en señales no estacionarias cuyas componentes frecuenciales varía con el tiempo. Es decir la transformada de Fourier tiene una pobre resolución en tiempo.

La transformada corta de Fourier, trata de solucionar este problema con un procedimiento llamado ventanamiento, consiste en dividir la señal en $x(t)$ en pequeños segmentos a través del tiempo y asumir que para cada segmento la señal es estacionaria y aplicarle a cada uno la transformada de Fourier clásica.

La función ventana limitamos la señal en un lapso de tiempo τ y se calcula la transformada de Fourier, se traslada la ventana hasta que no se sobreponga con la anterior y se repite el procedimiento hasta analizar toda la señal. La forma matemática se expresa:

$$STFT(t, w) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)h(t)^*(\tau - t)e^{-iwt} dt \quad (3.12)$$

y si consideramos $ah(t)$ como una función ventana de valores sólo reales no complejos de tal manera que $h(t) = h^*(t)$ entonces nos queda

$$STFT(t, \xi) = \frac{e^{-i\xi b}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(T)H(w - \xi)e^{-i\tau w} dt \quad (3.13)$$

De tal manera que mientras la función tiempo-ventana modulada

$$e^{i\xi t}h(t - \tau) \quad (3.14)$$

2.3.2. Resolución Tiempo-Frecuencia

La ventana nos ayuda a establecer el grado de resolución tanto de tiempo como frecuencia se desee, no obstante si la ventana es muy pequeña tendremos una gran resolución en tiempo pero una mala resolución en frecuencia ya que se conoce solo una mínima parte del espectro de la señal. Por otra parte al tener una ventana es muy ancha obtendremos una gran resolución en frecuencia pero una mala resolución en tiempo, por lo tanto el defecto de la transformada corta de Fourier, no nos puede mostrar una buena resolución tanto en tiempo como en frecuencia ya que el soporte de la ventana es fijo.

Con el fin de dejar más claro el concepto de resolución tiempo frecuencia utilizaremos un ejemplo. Primero supongamos que tenemos una señal $x(t)$ dentro de un intervalo de tiempo igual a una décimade segundo. Esta señal está compuesta por sólo dos frecuencias, una correspondiente a 250 Hz y la otracorrespondiente a 500 Hz

$$x(t) = 0,8 \text{ sen}(2\pi 100t) + \text{sen}(2\pi 200t)$$

Como podemos observar en la figura la transformada de Fourier nos entrega una resolución perfecta en frecuencia de dicha señal, como era de esperarse. Ahora, supongamos que tenemos otra señal $x_1(t)$ con las mismas componentes de frecuencia sobre el mismo intervalo de tiempo, pero con la diferencia que las primeras 5 centésimas de segundo contienen a la frecuencia de 100 Hz y las otras

Fig. 9 señales senos a 100 y 200 Hz

Fuente: autor.

Fig. 10 FFT de las señales a 100 y 200 Hz

Fuente: autor.

Cinco centésimas de segundo restante contienen a la frecuencia de 200 Hz. Si aplicamos la Transformada de Fourier sobre $x_1(t)$ observamos que también podemos obtener las frecuencias existentes de la señal pero con una amplitud igual a la mitad de la amplitud real debido a que cada componente de frecuencia se encuentra sólo la mitad del tiempo de análisis de la señal como se ilustra en la figura. Esta información errónea se debe a que la transformada de Fourier, como se expresó en un principio, no puede determinar en qué momento dentro de la señal se encuentra una respectiva componente de frecuencia.

Fig.11 señales senos diferentes tiempos

Fuente: autor.

Fig.12 FFT de señales senos a diferentes tiempos

Fuente: autor.

2.4. LA TRANSFORMADA WAVELET

La transformada wavelet fue introducida a principios de 1980, es una herramienta muy útil en el análisis sobre el comportamiento local de una señal y de rápida transitoriedad, representando una señal en versiones trasladadas y dilatadas de una onda finita llamada $\psi(t)$ (wavelet madre). El aspecto temporal de las señales es preservado. La diferencia está en que la Transformada Wavelet provee análisis de multirresolución con ventanas dilatadas. El análisis de las frecuencias de mayor rango se realiza usando ventanas angostas y el análisis de las frecuencias de menor rango se realiza usando ventanas anchas.

La versión más famosa es la transformada wavelet discreta (DWT). Esta transformación tiene excelentes propiedades de compactación de señal para muchas clases de señales del mundo real al tiempo que computacionalmente muy eficiente. Por lo tanto, se ha aplicado a casi todos los campos técnicos como la compresión de imagen, eliminación de ruido, la integración numérica, y reconocimiento de patrones.

2.4.1. Transformada Wavelet Continua

La Transformada Wavelet Continua (CWT) propone expresar una señal $x(t)$ continua en el tiempo, mediante una expresión de términos o coeficientes proporcionales al producto interno entre la señal y diferentes versiones escaladas y trasladadas de una función prototipo $\psi(t)$ conocida como wavelet madre. Asumiendo que tanto la señal como la nueva función $\psi(t)$ son de energía finita.

La transformada $wx(a, b)$ de una señal en tiempo continuo $x(t)$ es definida como

$$Wx(a, b) = |a|^{-\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \psi * \left(\frac{t - b}{a} \right) dt. \quad (3.15)$$

Por lo tanto la transformada wavelet se calcula, como el producto interno de $x(t)$ trasladado y escalado versiones de la función $\psi(t)$ llamada wavelet madre. A continuación, el análisis wavelet se puede entender como un análisis de paso de banda. Al variar el parámetro de escala "a" la frecuencia central y el ancho de banda de la banda de paso están influenciados. La variable "a" controla en ancho o soporte efectivo de la función $\psi(t)$, y la variación en "b" significa simplemente en una translación en el tiempo, puede ser visto como una convolución de $x(t)$ con la wavelet con inversión del tiempo y escalado.

$$Wx(t, a) = |a|^{-\frac{1}{2}}x(t) * \psi_a(t), \quad \psi_a(t) = \psi\left(\frac{t}{a}\right) \quad (3.16)$$

El pre factor $|a|^{-\frac{1}{2}}$ se introduce con el fin de garantizar que todas las funciones escalas $|a|^{-\frac{1}{2}}\psi\left(\frac{t}{a}\right)$ con $a \in R$ tengan la misma energía.

Cuando se utiliza una transformada para tener un mejor conocimiento de las propiedades de una señal, la señal deber ser perfectamente reconstruida. Para la transformada wavelet tenga una perfecta reconstrucción debe cumplir con

$$C\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\Psi(w)|^2}{|w|} dw < \infty \quad (3.17)$$

Donde $\Psi(w)$ es la transformada de Fourier de $\psi(t)$ la función Wavelet madre, esto se conoce como constante de admisibilidad de las Wavelets, debe satisfacer.

$$\Psi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0 \quad (3.18)$$

Donde $\Psi(w)$ es un filtro pasa banda, con rápido decaimiento hacia infinito y hacia $w = 0$. El cumplimiento de esta condición nos dice que $\psi = 0$, entonces ψ es una onda que tiene valores positivos y negativos.

Una condición impuesta en la función wavelet es la energía unitaria, que es:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 1 \quad (3.19)$$

La Transformada Continua Wavelet es una transformada reversible siempre y cuando la función $\psi(t)$ cumpla con la condición de admisibilidad. La reconstrucción es posible usando la expresión:

$$x(t) = \frac{1}{c_{\psi}^2} \int_0^{\infty} \int_{\mathbf{R}} CWT_x^{\psi}(a, b) \frac{1}{a^2} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) da db \quad (3.20)$$

La continuidad de la CWT reside en que tanto la variable de escala como la variable de traslación varían en forma continua. Sin embargo, en términos de cálculo computacional es imprescindible discretizar la transformada, y la suposición más lógica es que tanto los valores de escala como traslación sean discretos. La forma más común de discretizar los valores de a y de b es utilizar una red diádica, es decir, $a = 2^{-j}$ y $b = k 2^{-j}$ con $j, k \in \mathbf{Z}$; de tal manera que el conjunto de funciones

$$\psi_{a,b} = \sqrt{a} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right), \quad a, b \in \mathbf{R}, \quad a \neq 0$$

Se transforma en el conjunto de funciones

$$\psi_{j,k} = 2^{\frac{j}{2}} \psi(2^j t - k), \quad j, k \in \mathbf{Z} \quad (3.21)$$

Que corresponde a la versión diádicamente discretizada de la función wavelet.

Resolución tiempo frecuencia

Para describir la resolución tiempo frecuencia de la transformada wavelet, consideramos una ventana tiempo-frecuencia asociada con la wavelet. De centro (t_0, w_0) y radio Δt y Δw

$$t_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\psi(t)|^2}{\|\psi\|^2} dt \quad (3.22)$$

$$w_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\Psi(w)|^2}{\|\Psi\|^2} dw \quad (3.23)$$

$$\Delta t = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (t - t_0)^2 \cdot \frac{|\psi(t)|^2}{\|\psi\|^2} dt \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3.24)$$

$$\Delta w = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (w - w_0)^2 \cdot \frac{|\Psi(w)|^2}{\|\Psi\|^2} dw \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3.25)$$

Para el centro y el radio de la función de escala $\psi(\frac{t}{a}) \leftrightarrow |a|\Psi(aw)$ tenemos que $\{a_0, t_0, \frac{1}{a}w_0\}$ y $\{a_0, \Delta_t, \frac{1}{a}\Delta_w\}$. Esto significa que la transformada wavelet $W_x(a, b)$ provee información sobre una señal $x(t)$ su espectro $x(w)$ en la ventana tiempo frecuencia.

$$[b + a \cdot t_0 - a \cdot \Delta t, b + a \cdot t_0 + a \cdot \Delta t]_x \left[\frac{w_0}{a} - \frac{\Delta_w}{a}, \frac{w_0}{a} + \frac{\Delta_w}{a} \right]$$

El área $4\Delta_t\Delta_w$, es independiente de los parámetros a y b , se determina sólo por la wavelet utilizado $\psi(t)$. La ventana de tiempo se reduce cuando a se hace pequeño, y se ensancha cuando a se hace grande. Por otra parte, la ventana de frecuencia se expande cuando a se hace pequeño, y se encoje cuando a se hace grande. Como se menciona anteriormente, un análisis con una ventana corta nos da una buena resolución en tiempo, pero por el otro a la resolución de frecuencia pobre. En consecuencia, una ventana de análisis a largo da buena resolución de frecuencia, pero pobre resolución de tiempo.

Fig. 13 Resolución de un tiempo corto de la transformada de Fourier (izq) ventana de la transformada wavelet (der)

Fuente: Signal Analysis Wavelets; filter Banks Time- Frequency Transforms and Applications.

2.4.2. Análisis Multi-Resolución

El análisis en multi-resolución consiste en aproximar una función $f(t)$ en varias niveles de resolución $\{f_1(t), f_2(t), f_3(t) \dots \dots\}$ Con una función $\phi = \phi(t)$ bien localizada tanto en tiempo como en frecuencia, lo que nos entrega una descomposición multi-escala de la forma:

$$f(t) = f_0 + \sum_{j \geq 0} g_j(t) \tag{3.26}$$

Donde cada $g_j(t) = f_{j+1}(t) - f_j(t)$ representa el error en que se incurre al aproximar $f_{j+1}(t)$ mediante $f_j(t)$, o lo que es lo mismo, la fluctuación entre dos niveles sucesivos de resolución.

En este análisis empleamos una función $\psi(t)$ cuidadosamente escogida según la señal a analizar. Esta función está bien localizada tanto en tiempo como en frecuencia, y traslaciones y escalamientos de ella misma, generan una base $\{\psi_{j,k}(t) | j, k \in Z\}$, que expande $g_j(t)$ como:

$$g_t = \sum_{k \in Z} d_{j,k} \psi_{j,k}(t) \tag{3.27}$$

Donde los $d_{j,k}$ son coeficientes escalares llamados coeficientes wavelet.

En la sección anterior se esbozaron varios principios de multi-resolución, como condiciones para una “buena” función escala. Ahora los daremos como requerimientos básicos para este tipo de análisis. Un análisis multi-resolución requiere un anidamiento de los espacios generados por las funciones escala, de la forma:

$$\dots \subset V_{-2} \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset V_2 \dots \subset L^2 \quad (3.28)$$

ò

$$V_j \subset V_{j+1} \quad \forall j \in \mathbb{Z}$$

Con

$$V_{-\infty} = \{0\}, \quad V_{\infty} = L^2$$

Así el espacio que contiene las señales de más alta resolución contiene también las de más baja resolución.

Debido a la definición de V_j , estos espacios cumplen con la siguiente condición de escalamiento

$$f(t) \in V_j \Leftrightarrow f(2t) \in V_{j+1} \quad (3.29)$$

Lo que nos asegura que los elementos de un espacio son simplemente versiones escaladas de los elementos del siguiente espacio. Como una forma práctica de mostrar esta propiedad representaremos la función escala de Haar mediante versiones escaladas y trasladadas de ella misma. Así tenemos que

$$\phi_{0,0}(t) = \phi_{1,0}(t) + \phi_{1,1}(t) \quad (3.30)$$

Esta aplicación puede verse como

$$\phi(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h(k) \sqrt{2} \phi(2t - k)$$

$$\phi(t) = h(0) \sqrt{2} \phi(2t) + h(1) \sqrt{2} \phi(2t - 1)$$

Donde

$$h(0) = \int_0^{\frac{1}{2}} \phi(t) \sqrt{2} \phi(2t) dt = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$h(1) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \phi(t) \sqrt{2} \phi(2t - 1) dt = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Entonces queda como $\phi(t) = \phi(2t) + \phi(2t - 1)$

Lo que demuestra que la función de escala se puede representar por una versión de ella misma escalada más otra versión de ella misma escalada y trasladada.

Así la familia de funciones $\phi_{j,k}(t)$ generará un espacio

$$V_j = \overline{\text{Span}_{k \in \mathbb{Z}} \{\phi_{j,k}(t)\}}$$

Entonces al aumentar j en la función escala mejoraremos la resolución de la representación de la función $f(t)$, como se muestra en la figura. No obstante una mejor representación de la señal es obtenida, no mediante el aumento de j , si no que al definir un nuevo espacio W_j , llamado espacio wavelet, como el complemento ortogonal de V_j en V_{j+1} . Lo anterior puede expresarse de la siguiente forma

$$V_j \oplus W_j = V_{j+1} \quad (3.31)$$

Esta residencia de los espacios wavelet en los espacios de escalamiento se muestran en la figura, donde se puede observar que dentro del espacio V_3 se encuentran contenidos W_2 , V_2 , V_1 y V_0 o dicho de otra forma, V_3 está conformado por V_0 ; W_0 ; W_1 ; y W_2 :

$$V_3 = V_0 \oplus W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$$

Fig.14 Espacios anidados

Fuente: autor.

2.4.3. Función Escala

Sea $\phi(t) \in L^2(\mathbb{R})$, una función escala, que trasladada y escalada generan una familia de funciones $\{\phi_{j,k}(t) | j, k \in \mathbb{Z}\}$ definida como

$$\phi_{j,k}(t) = 2^{\frac{j}{2}} \phi(2^j t - k), j, k \in \mathbb{Z} \quad (3.32)$$

$\forall j \in \mathbb{Z}$ la función escala define un subespacio $V_j \subset L^2(\mathbb{R})$ como

$$V_j = \overline{\text{span}_{k \in \mathbb{Z}} \{\phi_{j,k}(t)\}}$$

Entonces una función $f(t)$ estará en V_j si puede escribirse como

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{j,k} \phi_{j,k}(t) \quad (3.33)$$

Con

$$c_{j,k} = \langle f(t), \phi_{j,k}(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t) \phi_{j,k}(t)| dt$$

Esta última ecuación se demuestra multiplicando vectorialmente (3.33) por $\phi_{j,k}(t)$, lo que nos entrega:

$$\langle f(t), \phi_{j,k}(t) \rangle = c_{j,-\infty} \langle \phi_{j,-\infty}(t), \phi_{j,k}(t) \rangle + \dots + c_{j,k} \langle \phi_{j,k}(t), \phi_{j,k}(t) \rangle + \dots + c_{j,\infty} \langle \phi_{j,\infty}(t), \phi_{j,k}(t) \rangle$$

la función escala debe cumplir con ciertos requisitos, ortonormalidad por lo que sólo uno de los productos puntos de la ecuación anterior es distinto de cero ($\langle \phi_{j,k}(t), \phi_{j,k}(t) \rangle = 1$), lo que nos da

$$c_{j,k} = \langle f(t), \phi_{j,k}(t) \rangle \quad (3.34)$$

Otra propiedad de la función escala es

$$f(t) \in V_j \Leftrightarrow f(2t) \in V_{j+1}$$

Características de una función escala

Para que una función de escala $\phi(t) \in L^2(R)$, sea considerada “buena” debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Para cada $j \in Z, \{ \phi_{j,k}(t) | k \in Z \}$ forma una base ortonormal para el espacio $V_j \subset L^2(R)$.
2. Los sub espacios V_j están anidados

$$\forall j \in Z, \{ V_j \subset V_{j+1} \}$$

3. La función $\phi(t)$ tiene soporte compacto Esto es, existe un subconjunto del dominio de $\phi(t)$

2.4.4. Descomposición de la señal

Desde la ecuación (3.31) derivamos

$$x_m = x_{m+1}(t) + y_{m+1}(t) \quad (3.35)$$

Si asumimos una seña $x_m(t)$ por ejemplo $x_0(t)$ desconocida, esta señal puede ser descompuesta sucesivamente según (3.35).

Las señales $y_1(t), y_2(t), \dots$ contienen los componentes de alta frecuencia de $x_0(t), x_1(t), \dots$, etc, de modo que la descomposición es un paso bajo filtrado sucesivo acompañado por separación de las señales de paso de banda. Puesto que el paso bajo hace una filtración sucesiva, resulta en una pérdida creciente de información de detalle y dado que estos datos son contenidos en $y_1(t), y_2(t), \dots$. Hablamos de un análisis en multirresolución.

2.4.5. Diseño de Filtros

Teniendo $V_0 = V_1 \oplus W_1$ la función $\phi_{0n}(t) = \phi(t - n) \in V_0, n \in \mathbf{Z}$ puede ser escrita como una combinación lineal de la función base por los espacios V_1 y W_1 . Con los coeficientes $h_0(2l - n)$ y $h_1(2l - n), l, n \in \mathbf{Z}$.

$$\phi_{0n}(t) = \sum_l h_0(2l - n) \phi_{1l}(t) + h_1(2l - n) \psi_{1l}(t) \quad (3.36)$$

Tomando el producto interno de 3.36 con $\tilde{\phi}_{1l}(t)$ y $\tilde{\psi}_{1l}(t)$

$$\langle \phi_{0n}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle = \sum_m h_0(2m - n) \langle \phi_{1m}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle + h_1(2m - n) \langle \psi_{1m}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle$$

$$\langle \phi_{0n}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle = \sum_m h_0(2m - n) \langle \phi_{1m}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle + h_1(2m - n) \langle \psi_{1m}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle \quad (3.37)$$

Observamos

$$\begin{aligned} \langle \phi_{1m}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle &= \delta_{lm} \\ \langle \psi_{1m}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle &= \delta_{lm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle \phi_{1m}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle &= 0 \\
 \langle \psi_{1m}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle &= 0
 \end{aligned}
 \tag{3.38}$$

Obtenemos

$$\begin{aligned}
 h_0(2l - n) &= \langle \phi_{0n}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle \\
 h_1(2l - n) &= \langle \phi_{0n}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle
 \end{aligned}
 \tag{3.39}$$

Similarmente

$$\begin{aligned}
 \phi_{10}(t) &= \sum_n g_0(n) \phi_{0n}(t) \\
 \psi_{10}(t) &= \sum_n g_1(n) \phi_{0n}(t) \\
 g_0(n) &= \langle \phi_{10}, \tilde{\phi}_{0n} \rangle \\
 g_1(n) &= \langle \psi_{10}, \tilde{\phi}_{0n} \rangle
 \end{aligned}
 \tag{3.40}$$

Sustituyendo 3.39 en 3.38 obtenemos

$$\begin{aligned}
 \delta_{l0} &= \sum_n g_0(n) \langle \phi_{0n}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle \\
 \delta_{l0} &= \sum_n g_1(n) \langle \phi_{0n}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle \\
 0 &= \sum_n g_0(n) \langle \phi_{0n}, \tilde{\psi}_{1l} \rangle \\
 0 &= \sum_n g_1(n) \langle \phi_{0n}, \tilde{\phi}_{1l} \rangle
 \end{aligned}
 \tag{3.41}$$

Comparamos (3.41) con (3.39)

$$\delta_{l0} = \sum_n g_0(n) h_0(2l - n)$$

$$\delta_{l0} = \sum_n g_1(n) h_1(2l - n)$$

$$0 = \sum_n g_0(n) h_0(2l - n)$$

$$0 = \sum_n g_1(n) h_1(2l - n)$$

Con la transformada Z obtenemos

$$2 = G_0(Z)H_0(Z) + G_0(-Z)H_0(-Z)$$

$$2 = G_1(Z)H_1(Z) + G_1(-Z)H_1(-Z)$$

$$0 = G_0(Z)H_1(Z) + G_0(-Z)H_1(-Z)$$

$$0 = G_1(Z)H_0(Z) + G_1(-Z)H_0(-Z)$$

3. PROCEDIMIENTO

3.1. ELECCIÓN DE LA TRANSFORMADA PERTINENTE PARA EL ANÁLISIS DE LA SEÑAL:

Para desarrollo del software de detección de anomalías cardiacas se hizo necesaria la elección de una transformada que supliera todas las necesidades relacionadas con su implementación además de ser versátil en su codificación en MATLAB, es por esto que se analizaron varias alternativas como la Transformada de Fourier, Corta de Fourier, y Transformada Wavelet.

A continuación se muestran las transformadas que se tuvieron en cuenta en las primeras etapas del proyecto hasta terminar con la elección definitiva.

3.3.1. Análisis de Señales a Través de la Transformada de Fourier.

La transformada de Fourier proporciona información respecto a las componentes en frecuencia de la señal más no el tiempo, o el instante, en el que se presentan estas componentes. Las señales eléctricas provenientes del corazón se identifican por sus rangos en frecuencia, no obstante para el hallazgo de anomalías en dichas ondas se necesita estudiar más de un pico de frecuencia del mismo tipo y en qué tiempo ocurre.

En la figura 15 se muestra el tratamiento de una señal mediante la transformada de Fourier en la que se puede apreciar cómo se proporciona una descripción respecto al contenido en frecuencia de una señal no estacionaria en la que no se identifica el tiempo en el que ocurren sus picos y además se ve una gran pérdida de energía en la señal.

Fig. 15 Transformada de Fourier de una señal no estacionaria con frecuencias de 100 y 200Hz.

Fuente: autor

Para el análisis de una señal de carácter no estacionario como la proveniente del corazón la Transformada de Fourier no es recomendable, así pues se descarta su inclusión en el proyecto.

Análisis de señales a través de la transformada corta de Fourier (STFT).

Al estudiar la STFT se encuentra que esta resuelve el problema del análisis de señales no estacionarias a través de la Transformada de Fourier. La STFT segmenta una señal en pequeñas porciones de tiempo de tal forma que para cada segmento se pueda asumir como estacionaria, y así calcular la TF en cada porción de la señal.

Aunque la STFT parece resolver la dificultad de la representación tiempo frecuencia de la señal, existe un inconveniente que se remonta al principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que no es posible conocer exactamente la representación tiempo-frecuencia de una señal, es decir, no se puede saber con seguridad qué componentes frecuenciales existen en ciertos instantes de tiempo. Lo que sí es posible conocer son los intervalos de tiempo en los cuales existen ciertas bandas de frecuencia. Por tanto, aparece un problema de resolución.

Basándose en las características de la STFT y la investigación realizada sobre sus aplicaciones se concluye que no es pertinente su elección para aplicarla al proyecto.

3.1.2. Análisis de Señales a Través de la Transformada Wavelet.

La Transformada Wavelet ofrece la posibilidad de analizar señales no estacionarias debido a que esta proporciona sus componentes en frecuencia a la vez que incluye la información del instante en que estos se presentan, es por esto que es ampliamente utilizada en el estudio de señales biomédicas como las de encefalografía y electromiografía. Las señales eléctricas del corazón, al ser de tipo no estacionario, se incluyen en el campo de acción de la Transformada Wavelet.

De este modo debido a la versatilidad en cuanto al manejo de tiempo y frecuencia la Transformada Wavelet fue la elegida para implementar el algoritmo principal de software mediante el cual se detectaran las anomalías del sistema de conducción eléctrica del corazón.

3.1.3. Wavelet Daubechies 5 (db5)

La Transformada Wavelet se compone de una variedad de familias que se diferencian en el tipo de señal que se obtiene a partir de su función

Se escoge como Wavelet madre la db5 debido a que es la que más se asemeja a las señales eléctricas del corazón y por lo tanto es la que permite hacer una descomposición de frecuencias, en altas y bajas, más eficiente.

La Wavelet madre db5 se compone de 10 coeficientes los cuales muestran en detalle en el Marco Teórico.

Fig.16 Función escala φ y función wavelet ψ db5

Fuente: <http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db5/>

3.2. PLATAFORMA DE TRABAJO MATLAB:

Para la creación del software se elaboró un algoritmo propio que implementara la Transformada Wavelet db5, así pues no se hizo uso de las librerías que incluye MATLAB, no obstante estas si se estudiaron antes de proceder a la programación propiamente dicha. Así mismo se tuvo en cuenta la parte grafica de MATLAB para la elaboración de la interfaz del usuario.

Fig.17 Entorno de programación. MATLAB.

Fuente: autor

Transformada Wavelet mediante el toolbox de MATLAB:

Antes de implementar un algoritmo propio se estudió la herramienta que ofrece MATLAB para implementar esta transformada. Una vez se escoge esta aplicación se accede al menú que aparece en la Figura 18.

Fig. 18 Menú toolbox Wavelet.

Fuente: autor

En el menú se manejó el “Wavelet Packet 1-D” el cual permite hacer las descomposiciones en el nivel indicado y ejecutar pruebas con la familia madre elegida, así encontramos que la familia más pertinente para nuestra señal es la Daubechies 5 (db5) la cual nos disponemos al respectivo análisis de la señal.

Fig.19 Wavelet Packet 1-D

Fuente: autor

3.3. BANCO DE SEÑALES ECG

Primero nos disponemos a buscar una base de datos que contenga imágenes de ECG; la primera opción fue el banco MIT (Massachusetts Institute of Technology) los cuales nos suministraba una amplia variedad de imágenes.

Al ver que la mayoría de los trabajos revisados manejaban este tipo de base de datos se dispuso a obtener otras muestras que nos permitió obtener diferentes anomalías cardiacas, ya que las de MIT se encontraban con muy pocas variaciones.

El ing. Fernando Riveros Sanabria nos solucionó este problema prestándonos unas señales que el tenía de un estudio que había realizado.

La cantidad de muestras que se estudiaron fueron de 15 pacientes las cuales se encontraron en el departamento del Meta – Colombia, estas se encuentran muestreadas a una frecuencia de 2KHz, dichas imágenes se recortaron a dos ciclos completos de ECG para su posterior análisis.

Dichas imágenes se mostraran a continuación:

Tabla. 1 imágenes ECG de pacientes

Fuente: autor

Con el análisis del funcionamiento del toolbox se procede a la elaboración del algoritmo, una vez este se construye es probado y sus resultados se comparan con los de la librería propia de MATLAB.

Fig. 20 comparaciones funciones MATLAB con funciones creadas

Fuente: autor.

Se obtuvo una eficiente descomposición y reconstrucción con respecto a las funciones de MATLAB, esta comparación se logra hacer con este código que utiliza funciones de MATLAB y nuestro código el cual se encuentra programado en lenguaje C.

```
voltaje=signal_principal;
[C,L] = wavedec(voltaje,10,'db5');
% Se eliminan los Coeficientes Aproximación del ultimo nivel
for i=1:L(1);C(i)=0; end
% Se recompone la señal
sd = WAVEREC(C,L,'db5');
% Se grafica
plot (sd,'b');title('señal con funciones de matlab');
```

Para la creación del software que haga filtrado y detección de alteraciones, en el sistema de conducción eléctrica del corazón mediante el análisis con transformada wavelet, se siguió el siguiente diagrama.

Fig. 21 diagrama de programación del código.

Fuente: autor.

3.4. DISEÑO DE FILTROS FIR

El algoritmo de Mallat para la transformada discreta es un esquema clásico para el procesamiento de señales conocido como un codificador de sub-banda de dos canales con filtros conjugados de cuadratura.

Fig. 22 Filtro FIR

Fuente: Matlab.

Se programa el filtro que se muestra en esta imagen en el cual el $x(m)$ son las muestras de los pacientes y los $b(n)$ son los coeficientes de la Daubechies 5.

A estos dos vectores se les hace una convolución teniendo en cuenta los retrasos y la estructura del filtro FIR, en este caso ya que los coeficientes de la db5 son 10 el orden del filtro que se diseño es de orden 10.

Por lo tanto el resultado de la convolución es $N-9$ donde N es la cantidad de datos que tiene las muestras de los pacientes.

Esta convolución que se implementó se llama convolución espejo ya que la convolución normal nos arrojaba los coeficiente necesarios pero no cumplían con los principios básicos de la DWT que es la conservación de la energía.

Al hacer la convolución hay que agregarle 9 datos a la señal de los pacientes se es necesario agregarle 9 ceros al final de la señal para que recorra de principio a fin los datos de dichas muestras pero al hacer eso se ingresan datos erróneos y no hay una conservación de la energía por lo tanto se llenan de la siguiente forma:

Fig. 23 convolución

Fuente: autor.

Fig. 24 convolución espejo

Fuente: autor

Al hacer esto ya no se comporta como un simple banco de filtros si no que hace una convolución con los datos que son por lo tanto no hay pérdida de energía o de información.

Este procedimiento se hace en todos los niveles de descomposición, en los IDWT lo que se hace es antes de que ingrese al filtro se borran los datos de mas que se agregaron en las convoluciones anteriores para que al final la señal mantenga la misma información que la señal original.

3.5. DESCOMPOSICIÓN CON LA DWT:

La descomposición se hace aplicándoles filtros FIR pasa altas y pasa bajas utilizando como función madre la db5 a la cual se le realizo 10 descomposiciones ya que las señales se encuentran muestreadas a 2KHz.

Dichos filtros FIR cumplieron las características y principios básicos de la transformada wavelet para así lograr tener un wavelet packet y no un simple banco de filtros digitales; se le hizo una convolución espejo la cual nos daba los coeficientes de descomposición exactos cumpliendo con la conservación de la energía y no desfasando la señal.

Se asignó la db5 como función madre ya que para escoger la familia más acorde, se hizo necesario tomar la función más parecida la señal a analizar y así realiza mayor descomposición sin perder la simetría de la señal principal; dicha familia nos entrega 10 coeficientes los cuales ofrece el orden de los filtros por lo tanto se diseñaron filtros bajos y altos de orden 10. La señal se descompuso hasta el décimo nivel para empezar con el nivel de filtrado de ruido existente en la señal y así determinar el máximo nivel de descomposición que la señal a analizar es capaz de soportar, para ella se hace uso de la siguiente fórmula:

$\text{maxdescomposición} = \log_2(\text{cantidad de datos}).$

Fig. 22 descomposiciones wavelet

Fuente: autor.

Como se ve en la imagen anterior se realizaron 10 niveles de descomposición cada nivel lleva un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas, para el diseño de estos filtros se implementó una convolución espejo entre los coeficientes de la db5 y la señal de ECG.

Luego de estos filtros se le aplica un sub muestreo (downsample) el cual trata de disminuir la cantidad de datos de la señal a la mitad, esto se hace para que el proceso matemático sea menos tedioso, este downsample se hace de la siguiente forma.

Fig. 23Downsample

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1	3	5	7	9	11	13	15
---	---	---	---	---	----	----	----

Fuente: autor

3.6. TRANSFORMADA WAVELET EN LA REDUCCIÓN DE RUIDO:

Para la detección de las ondas y los segmentos que se encuentran en una señal ECG es necesario primero suprimir el ruido, para esto se desarrollo un filtro de línea base y dos filtros (filtro duro y filtro suave) para el ruido alto.

Se siguieron los siguientes pasos

- a) Primero se hace la descomposición hasta el nivel deseado como se nombra en la parte de descomposición escogiendo la wavelet madre indicada (db5) y el nivel de descomposición pertinente que en nuestro caso es el nivel 10 ya que en este se encuentra el ruido respiratorio.
- b) Luego de hacer dicha descomposición se hace filtro de línea base que consiste en la eliminación de las frecuencias bajas que son menores a 1Hz.

Las variaciones de la línea base se pueden producir debido a múltiples factores como, por ejemplo, al movimiento del paciente durante la adquisición del electrocardiograma, a la respiración y a cambios en la impedancia de los electrodos. Estas variaciones suponen una interferencia de baja frecuencia y de cierta amplitud que debe ser reducida (e idealmente eliminada) para no alterar el resultado del procesado posterior

Esta eliminación se construye eliminando o volviendo ceros los coeficientes donde está dicha frecuencia que para nosotros es en el nivel 10 de descomposición.

- c) Luego se diseñan unos tipos de filtros duros y otros suaves los cuales analizan los coeficientes de los niveles altos y eliminan toda clase de ruidos que distorsionan la señal dejando solo la información necesaria o real de una señal de ECG

Para esta parte de suprimir ruido se hacen los siguientes procesos; Los coeficientes 1, 2 y 3 que aportan el mayor ruido alto que se encuentra en

dicha señal los igualamos a cero; lo anterior, a los coeficientes del cuarto nivel de descomposición se les aplica un filtrado por umbralización suave (Soft-thresholding), luego a los coeficientes del quinto nivel de detalle se les aplica un filtrado por umbralización rígida (Hard-thresholding)

- d) Por último, el resultado de los coeficientes filtrado se le aplica la transformada inversa de wavelet IDWT para poder tener la señal filtrada sin ninguna pérdida de información necesaria y con cambios en amplitud pero ninguna variación en el tiempo.

El código de los umbrales son los siguientes:

```
u=x*(sqrt(2*log(conthigh)))/sqrt(conthigh);
u= x*(sqrt(2*log10(conthigh)));
```

Donde x es la desviación estándar de la señal y $conthigh$ es la cantidad de datos en la descomposición de los filtros altos.

Luego de aplicarle estos filtros se utilizó la IDWT la cual implementa la misma teoría que la descomposición, lo único que cambia es en la parte del Downsample por un upsample.

Este upsample es agregarle ceros intermedio a las señales descompuestas.

Fig. 24 upsample

1	3	5	7	9	11	13	15
---	---	---	---	---	----	----	----

1	0	3	0	5	0	7	0	9	0	11	0	13	0	15	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---

Fuente: autor

Dichos ceros son reemplazados por los coeficientes de reconstrucción al pasar por los filtros diseñados.

Al hacer este proceso obtenemos una señal limpia sin ruido la cual podremos analizar para su respectiva detección como se ve en la siguiente imagen.

Fig. 25 señal original

Fuente: autor

Fig. 26 señal Filtrada

Fuente: autor.

3.7. DETECCIÓN DE ONDAS Y SEGMENTOS DEL ECG:

El primer paso al detectar es indicar la onda Q, la R, la S y el punto J, para la detección de estos puntos se utilizan varios métodos como los algoritmos basados en derivación, en amplitud y en la primera derivada, en la primera y segunda derivada, en filtros digitales, con comparación de patrones, el algoritmo de Tompkins y el de la transformada wavelet

Pero al hacer una serie de pruebas se llegó a que los métodos más eficientes son el de Tompkins y el de la DWT.

Ya que la tesis es implementada como base principal la teoría de wavelet se le hizo toda la detección por este método.

El primer paso que se le hace a la detección luego de su respectivo filtrado es volver a descomponer la señal y se hacen ceros todos los coeficientes de aproximación y los coeficientes de detalles, dejando solo los niveles en los cuales se encuentra la mayor información de dicha onda.

Para el caso del complejo QRS se dejan los coeficientes de detalles que contengan las frecuencias de 3 a 40 Hz por lo tanto se toman los niveles de descomposición quinta y sexta.

El resultado de la IDWT nos da una señal con comportamiento secuencial que está ligado a las deflexiones propias del complejo.

El resultado de dicha señal se obtiene de la parte negativa y positiva de esta señal la cual se eleva al cuadrado y nos arroja dos picos altos los cuales corresponden a la onda R y la S la siguiente onda a la mano izquierda es Q.

Fig. 26 forma de detectar las ondas del ECG

Fuente: autor.

Fig. 27 señales de detección complejo QRS

Fuente: autor

Para la onda T se hace el mismo procedimiento pero teniendo en cuenta el rango de frecuencia ya que su información principal se encuentra en un rango de 1,85 a 3,5 Hz para esta detección se hizo con la familia db5

Y la onda P se detecta en un rango de 3,5 a 7,5 Hz de la misma forma como en los casos anteriores, el resultado de estas detecciones se muestra en la siguiente imagen.

Fig. 28 señales de detección de la onda P y la onda T

Fuente: autor.

El resultado de dicha detección muestra los segmentos y las ondas respectivas como son la:

- a) Onda P.
- b) Intervalo PR
- c) Segmento PR
- d) Segmento ST
- e) Onda T
- f) Segmento QT
- g) Complejo QRS

Fig. 29 detecciones de ondas ECG

Fuente: autor

3.8. ALTERACIONES CARDIACAS DETECTADAS:

Las alteraciones cardiacas son daños generados en el sistema eléctrico del corazón, estos daños generan enfermedades inofensivas o muchas veces llegan a producir la muerte del paciente.

Estas alteraciones cambian el patrón básico que debe tener la señal eléctrica en el corazón, por lo tanto lo que se hace es detectar ese cambio en el patrón ya que se tiene pertinentemente detectada todas las ondas y segmentos que compone la señal eléctrica del corazón.

Las alteraciones cardiacas que son objeto de este estudio son:

- Bloqueo auriculo ventricular de primer grado: este bloqueo genera una demora en el intervalo PR esta demora se detecta cuando el intervalo PR es $> 0,2$ seg y tiene un complejo QRS < 120 mSeg.
- Extrasístole ventricular: esta extrasístole genera un cambio en el complejo QRS ya que genera un pico alto entre los puntos RR y no deja completar el ciclo de la primera onda T y la segunda onda P.
- También mostramos la frecuencia cardiaca de dichos pacientes para generar una mejor información de los síntomas de estos pacientes.

Para mirar la eficiencia del código se le hizo un estudio estadístico el cual mostro unos buenos porcentajes de detección. En promedio nos voto una detección del 90% de exactitud en la detección.

3.9. Interfaz de usuario:

Se diseño una interfaz amigable a la vista del usuario, esta interfaz se diseño con una herramienta que nos proporciona MATLAB llamada guide

Para crear dicha interfaz se escribe en el command window guide al hacer esto sale una nueva pantalla.

Fig. 33 guide

Fuente: autor

Al crear la GUIDE el nos genera un .m y un .fig en el .m se encuentra el código en c y es donde queda el programa principal, en el .fig es donde se colocan los bloques que necesitamos para que el usuario interactué con nuestro proyecto.

En esta ventana se escoge Blank GUI (Default). Al escoger esta opción nos arroja un entorno en el cual se diseña la interfaz de usuario ya que se encuentra en blanco se puede llamar los bloques que necesitamos para un mejor entendimiento y mejor visualización del proyecto de grado.

Fig. 34 entorno de programación de la GUIDE

Fuente: autor

El resultado que obtuvimos en la programación de la guide se muestra a continuación.

Fig.35 interfaz_ECG

Fuente: autor.

Luego de generar este entorno nos disponemos a generar un ejecutable (.EXE) Para esto el primer paso es colocar en el command Window, `mbuild -setup` para escoger el compilador del ejecutable el cual se toma por defecto el que arroja MATLAB.

Luego se escribe `deploytool` el cual nos arroja la siguiente imagen

Fig.36 deploytool

Fuente: autor

En esta imagen se escoge new en la nueva imagen se escoge por defecto standalone application. Y en Name se le coloco tesisecg

Fig. 37 New deployment

Fuente: autor.

Luego en la siguiente ventana, en Main function se le asigna la función principal y en other files se le asigna los otros archivos, luego se da en build the Project y el último paso es en package de Project para generar el instalador.

Fig. 38 Deployment Tool

Fuente: autor

4. RESULTADOS

En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos con el análisis de wavelets en la señal electrocardiográfica y una lista de tablas donde estarán presentes los resultados obtenidos por el software diseñado. La precisión en la detección de los segmentos y las ondas a fines para diagnosticar un posible bloque y una extrasístole ventricular.

Por ejemplo en la descomposición del paciente 10 nos genera el siguiente resultado ya que él tiene 4041 muestra a una $F_m = 2\text{KHz}$

Tabla 2. Numero de muestra y banda de frecuencia

NIVEL DE DETALLE	NUMERO DE MUESTRAS	BANDA DE FRECUENCIA
1	2025	Desde 1K hasta 2KHz
2	1017	Desde 500 hasta 1KHz
3	513	Desde 250 hasta 500Hz
4	261	Desde 125 hasta 250Hz
5	135	Desde 62,5 hasta 125Hz
6	72	Desde 31,25 hasta 62,5Hz
7	40	Desde 15,65 hasta 31,25Hz
8	24	Desde 7,81 hasta 15,65Hz
9	16	Desde 3,9 hasta 7,81Hz
10	12	Desde 1,9 hasta 3,9Hz

Fuente: autor

Con la implementación de la transformada wavelet se detectaron puntos clave en la señal electrocardiográfica, la detección del complejo QRS fue el primer y el más sencillo gracias a su gran amplitud, no se tuvieron problemas excepto en algunos casos donde se encuentran saltos bruscos, que están presentes en el patrón de una señal de ECG.

En las ondas P y T la detección tuvo un grado de complejidad mayor ya que estaban en frecuencias menores y bajas amplitudes, haciéndolas más susceptibles al ruido.

4.1. SEÑALES FILTRADAS:

Tabla 3. Señales filtradas

#	Señal original	Señal filtrada
1		
2		

11

12

13

14

Fuente: autor.

En la tabla anterior se hace una comparación de la señal original versus la señal filtrada aplicando limpieza de línea base quitando el nivel DC que se introduce por la respiración y eliminación de ruido. Este fue el primer resultado óptimo de los filtros diseñados para la descomposición y reconstrucción de la señal.

Y así logramos obtener las amplitudes y las ondas idóneas para su respectivo análisis o procesamiento en sus detecciones, ya que dicho ruido de respiración genera una variación en la señal la cual a la hora de detección nos arrojaría datos erróneos

4.2. DETECCIÓN DE LA ONDA P Y EL SEGMENTO PR:

Tabla 4. Detección de la onda P, segmento PR

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fuente: autor

Detectamos la onda P, el segmento PR e intervalo PR para detectar posibles enfermedades que se pueden encontrar en este segmento y en la onda, como es la hipercalcemia la cual nos genera un cambio de amplitud en la onda T y alargamiento del segmento QT.

También existe la alteración de Bloqueo auriculo-ventricular (AV) de primer grado el cual se detecta por la presencia de un intervalo PR prolongado usualmente mayor a 210mSeg.

4.2.1. Error en la detección de la onda P y el intervalo PR:

Tabla 5. error onda P

pacientes	Valor medido en Seg	Valor calculado en Seg	% error
Paciente 1	0.09025	0.0925	2.493
Paciente 2	0,108	0,098	9,25925926
Paciente 3	0,1065	0,098	7,981220657
Paciente 4	0,1105	0,108	2,262443439
Paciente 5	0,08	0,078	2,5
Paciente 6	0,1025	0,09	12,19512195
Paciente 7	0,0805	0,09	11,80124224

Paciente 8	0,1105	0,109	1,357466063
Paciente 9	0,0695	0,059	15,10791367
Paciente 10	0,1495	0,13	13,04347826
Paciente 11	0,0815	0,08	1,840490798
Paciente 12	0,112	0,11	1,785714286
Paciente 13	0,1135	0,11085	2,334801762
Paciente 14	0,1025	0,109	6,341463415
Paciente 15	0,11	0,09875	10,22727273

Fuente: autor

Tabla 6. error del intervalo PR

pacientes	Valor medido en Seg	Valor calculado en Seg	% error
Paciente 1	0,1325	0,129	2,641509434
Paciente 2	0,2215	0,221	0,225733634
Paciente 3	0,169	0,1675	0,887573964
Paciente 4	0,183	0,1835	0,273224044
Paciente 5	0,1575	0,157	0,317460317
Paciente 6	0,1475	0,145	1,694915254
Paciente 7	0,158	0,1565	0,949367089
Paciente 8	0,216	0,2145	0,694444444
Paciente 9	0,145	0,14	3,448275862
Paciente 10	0,1485	0,1665	12,12121212
Paciente 11	0,126	0,1255	0,396825397
Paciente 12	0,159	0,167	5,031446541
Paciente 13	0,174	0,1745	0,287356322
Paciente 14	0,1475	0,144	2,372881356
Paciente 15	0,165	0,1645	0,303030303

Fuente: autor

4.3. DETECCIÓN COMPLEJO QRS

Tabla 7. Detección del complejo QRS

#	Señal detección onda QRS
1	<p>The figure shows an ECG signal with two QRS complexes. The first complex is located at approximately 350 ms, and the second is at approximately 2150 ms. Red circles mark the peaks and troughs of both complexes, indicating successful detection. The signal amplitude ranges from -1 to 1.5, and the time axis ranges from 0 to 4000.</p>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fuente: autor.

Esta es una de las detecciones más importante para este trabajo, ya que la amplitud y el tiempo que muestra el complejo QRS permite dar a conocer diferentes tipos de alteraciones.

Además este complejo al detectar la onda Q brinda el estudio del segmento e intervalo PR y también permite observar el segmento QT.

Una de las alteraciones que se detectó en este complejo es el bloqueo de rama del haz de his con el siguiente patrón, se observó la duración del QRS el cual tiene que ser mayor de 120mSeg completo e incompleto de 100 a 120mSeg.

4.3.1. Error en la detección del complejo QRS

Tabla 8. error del intervalo PR

pacientes	Valor medido en Seg	Valor calculado en Seg	% error
Paciente 1	0,059	0,06	1,694915254
Paciente 2	0,0625	0,061	2,4
Paciente 3	0,097	0,0975	0,515463918
Paciente 4	0,0815	0,0795	2,45398773
Paciente 5	0,0615	0,059	4,06504065
Paciente 6	0,085	0,0875	2,941176471
Paciente 7	0,0765	0,0755	1,307189542
Paciente 8	0,071	0,07	1,408450704
Paciente 9	0,0995	0,1025	3,015075377
Paciente 10	0,1	0,097	3
Paciente 11	0,107	0,106	0,934579439
Paciente 12	0,165	0,162	1,818181818
Paciente 13	0,083	0,081	2,409638554
Paciente 14	0,085	0,0875	2,941176471
Paciente 15	0,0825	0,0805	2,424242424

Fuente: autor

4.4. DETECCIÓN DE LA ONDA T Y EL SEGMENTO ST

Tabla 9. Detección de la onda T y el segmento ST

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fuente: autor

La detección de esta onda y segmento fue un poco compleja ya que en algunos pacientes se encontró que el segmento ST y el inicio de la onda T no se encontraba claramente o no existía por alguna alteración en el corazón de dichos pacientes.

También se encontraron ondas invertidas las cuales modificaban un poco las detecciones ya que no concordaba con el patrón ideal de esta onda en la derivada II.

Con esta detección también se puede obtener el final del segmento QT y el final del complejo QRS.

Ya que tenemos diferentes patrones de onda T en nuestra muestra como es la onda T invertida y muchas más, esto nos permite observar una gran eficiencia del algoritmo; Por lo tanto se podrá analizar distintas alteraciones existentes en dichos pacientes:

5. TRABAJOS A FUTURO

El análisis se vio limitado al manejo de la segunda derivación, ya que algunas señales se encuentran atenuadas en otras derivaciones, y el estudio de las señales electrocardiografías es muy extenso. Se recomienda el uso de más derivaciones para generar un análisis más exacto y poder detectar una amplia gama de anomalías en el sistema de conducción eléctrico del corazón.

Como se mencionaba anteriormente el código está diseñado para una fácil codificación a un micro ò una tarjeta de desarrollo. Implementar el algoritmo en una dispositivo portable o una tarjeta de desarrollo, consistirá en un gran avance a lo que ya tenemos, esto nos impondría un nuevo problema, que sería la capacidad de procesamiento del dispositivo, pero la misma transformada wavelet nos ayuda a solucionar este problema ya que también es utilizada en compresión de datos.

6. CONCLUSIONES

En esta tesis se afianzo y se logró un gran manejo y comprensión de conceptos matemáticos vistos en el pensum académico de la carrera de ingeniería electrónica, los cuales se pusieron en práctica pero también se obtuvo una investigación clara de otras formas matemáticas de procesamiento de señales como es la transformada wavelet la cual brindó unos conceptos que cumplían con el desarrollo de procesamiento en señales ECG.

Ya que estas señales no son estacionarias y que dicha transformada no genera pérdida de energía en la señales como también desfases en ellas nos arroja una señal limpia y sin perder información importante que a la hora de detectar nos haría falta.

Se logró una amplia base de datos la cual fue variada en sus patrones de onda, y nos brindó la oportunidad de mirar la eficiencia del código a la hora de detectar estas ondas.

El programa diseñado detecta claramente y con muy poco margen de error, los segmentos QRS, onda P, segmento ST y onda T, en las señales que no contiene segmento ST el código genera una medición donde debería ir, dicho segmento, esta medición puede considerarse errónea, pero lo que nos muestra el código es la medición de la onda punto J que coincide con el inicio del segmento ST.

Aun teniendo un código con una fidelidad en la transformada wavelet sigue siendo una herramienta de apoyo para los profesionales a la hora de diagnóstico alteraciones cardiacas

7. BIBLIOGRAFIA

[1] SANDRA MARCELA ANDRADE MORA, MIGUEL GONZALO NAVARRETE MEJÍA. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN DE PARÁMETROS DE NORMALIDAD BAJO LA PLATAFORMA LABVIEW “ADPAN-ECG”(FCV-UPB- ciencias). Universidad Pontificia Bolivariana. 2006.

[2] RAJENDRA ACHARYA U, JASJIT S. SURI, JOS A.E. SPAAN AND S .M. KRISHNAN. ADVANCES IN CARDIAC SIGNAL PROCESSING: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007

[3] WOLFGANG HARDLE, GERARD KERKYACHARIAN, DOMINIQUE PICARD, ALEXANDER TSYBAKOV. WAVELETS, APPROXIMATION AND STATISTICAL APPLICATIONS. Seminar Berlin-Parlis.

[4] MAURICIO OROZCO ALZATE, CLASIFICACIÓN DE ARRITMIAS CARDIACAS USANDO TRANSFORMADAWAVELET Y TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ingeniería y Arquitectura Departamento de Electricidad, Electrónica y Computación Manizales, 2003.

[5] PINEDA ARELLANO, Noé. Diseño y construcción de un simulador de funciones cardíacas: División de ciencias básicas e ingeniería de México, 2007. 5p

[6] Datos y cifras Chagas

<http://www.exa.unicen.edu.ar/escuelapav/cursos/wavelets/apunte.pdf>

[7] William Uribe Arango, Mauricio Duque Ramírez Eduardo Medina Durango. Electrocardiografías y Arritmias: P.LA Export Editores LTDA 2005

[8] Pablo Faundez, Álvaro Fuentes. Procesamiento Digital de Señales Acústicas Utilizando Wavelets: Instituto de Matemáticas UACH.

[9] Charles K. Chui. Tool for Signal Analysis:by the Society for Industrial and Applied Mathematics. En 1997

[10] Eugenio Hernandez. A First Course On Wavelets: by CRC Press LLC en 1996

[11] Introducción a la Transformada Wavelet y DESCOMPOSICIÓN DE SEÑALES
<http://www.exa.unicen.edu.ar/escuelapav/cursos/wavelets/apunte.pdf>

[12] DIEGO ORLANDO BARRAGÁN GUERRERO. MANUAL DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO EN MATLAB, Ecuador, 2008.

[13] ALFRED MERTINS. SIGNAL ANALYSIS WAVELETS, FILTER BANKS, TIME-FREQUENCY TRANSFORMS AND APPLICATIONS, university of wollongong, Australia, 1999.

[14] WILLIAN URIBE ARANGO, MAURICIO DUQUE RAMÍREZ, EDUARDO MEDINA DURANGO. ELECTROCARDÍOGRAFÍA Y ARRÍTMÍAS. Cardiología clínica Medellín